

MEMORANDO DA ENTREVISTA COM O EX-SECRETÁRIO ADJUNTO DA SADC

Data: 30 de Junho de 2019

Hora: 10h: 45

Sobre o Entrevistado: Foi Secretário Adjunto da SADC. Na SADC participou na estruturação do RISDP e do SIPO; Foi coordenador do sector da energia.

Na ocasião, o **Entrevistado** teceu as seguintes considerações:

1. A mudança de direção política recai sobre Angola e, com a nova direção, estamos numa nova fase;
2. Após a sua tomada de posse, o facto do Presidente João Lourenço ter escolhido, como primeiro destino de visita oficial, a África do Sul, foi um bom sinal.
3. O maior inimigo de Angola é mesmo Angola. Com efeito, o pouco profissionalismo reverte-se em pouca contribuição.
4. Angola é o 2º maior contribuinte da SADC e, por conseguinte, devia tirar melhor proveito do processo de integração regional;
5. Angola deve estruturar-se melhor (a nível do Executivo, dos Tribunais, do Parlamento e da Sociedade Civil) para aproveitar melhor da integração regional.
6. Existe pouca concertação a nível interno com as associações, com vozes dissonantes, com o sector privado e público; houve pouca abertura ao exercício de cidadania.
7. A melhor organização interna não deve depender apenas do Presidente da República.
8. Devemos melhorar o custo dos negócios em Angola;
9. Quanto mais cedo Angola aderir melhor; porque o custo de uma integração a posterior será mais alto;
10. O grande princípio do processo de integração na SADC é a geometria diferenciada, reconhecendo as assimetrias e os níveis de desenvolvimento diferenciados;
11. Os países estão de acordo sobre a necessidade de dar a alguns Estados a possibilidade de organização interna, mas não impedirem os outros Estados, que já podem, de avançar.